

УДК 343.91-055.2:342.7

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/43>

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН К ИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

©Ильина С. Е., ORCID: 0000-0001-8184-3605, Томский государственный университет,
г. Новосибирск, Россия, assie007@yandex.ru

THE PSYCHOLOGICAL RELATIONSHIP OF WOMEN TO ISOLATION IN THE PERIOD OF SERVING THE PENALTY OF IMPRISONMENT

©Ilina S., ORCID: 0000-0001-8184-3605, Tomsk State University,
Novosibirsk, Russia, assie007@yandex.ru

Аннотация. На основании проведенного исследования психотравмирующих факторов в период тюремного заключения осужденных женщин автор статьи делает следующие выводы. Результаты изучения прошлой жизни и непосредственно отношения к изоляции от общества показали, что до осуждения женщины, чаще, чем мужчины сталкивались с последовательно сменяющимися друг друга травмирующими событиями. Анкетирование и интервьюирование заключенных, проведенные в Англии и Уэльсе показали, что женщины в процессе отбывания наказания испытывают стресс, который оказывает влияние на психоэмоциональное состояние: тревога из-за невозможности полностью довериться кому-либо, необходимость в уединении, потеря контакта с семьей и друзьями, осознание бессмысленности собственной жизни и др. Осужденные женщины в период пенитенциарного стресса воспринимают изоляцию как: отсутствие социальной жизни; разочарование о неспособности развиваться; осознание того, что в жизни нет цели. Безусловно, состояние психического здоровья, из которого проистекает способность восстанавливать эмоциональное и душевное равновесие имеет большое значение для самореализации личности и позволяющее преодолевать боль, разочарования и печали. На улучшения психологического благополучия существенное положительное воздействие оказывают структурные и социальные факторы: качество условий содержания в соответствии с психофизиологическими особенностями женщин; наличие работы в исправительном учреждении; поддержание связей с семьей, родственниками и друзьями.

Abstract. On the basis of the study of psychotraumatic factors in the period of imprisonment of convicted women, the author makes the following conclusions. The results of the study of past life and the direct relationship to isolation from society showed that before the condemnation of women, more often than men faced successive traumatic events. Questionnaires and interviews of prisoners conducted in England and Wales showed that women in the process of serving their sentences experience stress, which affects the psycho-emotional state: anxiety due to the inability to fully trust anyone, the need for privacy, loss of contact with family and friends, awareness of the meaninglessness of their own lives, etc. Convicted women during the period of prison stress perceive isolation as: lack of social life; disappointment about the inability to develop; awareness that there is no purpose in life. Of course, mental health, from which stems the ability to restore emotional and mental balance is important for the self-realization of the individual and allows to overcome pain, frustration and sadness. Structural and social factors have a significant positive impact on the improvement of psychological well-being: the quality of the conditions of detention in accordance with the psycho-physiological characteristics of women; the availability of work in a correctional institution; maintaining links with family, relatives and friends.

Ключевые слова: уголовное наказание; осужденные женщины; лишение свободы; пенитенциарный стресс.

Keywords: criminal punishment; women prisoners; imprisonment; prison stress.

Женщины продолжают составлять весьма малую часть общего числа заключенных в мире. Обычно женщины составляют от 2% до 9% всех заключенных в стране, но в некоторых случаях этот показатель может быть выше [1]. Однако наряду с увеличением числа осужденных во многих странах также наблюдается не просто увеличение числа женщин осужденных, но, по данным проведенных в некоторых странах исследований, это увеличение происходит более быстрыми темпами, чем увеличение числа осужденных мужчин. Поскольку заключенных женщин гораздо меньше отбывающих наказание мужчин, ученые гораздо реже уделяли внимания практике и последствиям их тюремного заключения. Осужденные к лишению свободы мужчины и женщины совершенно по-разному относятся к проблемам содержания под стражей [2, с. 29].

Ученые из Оксфордского университета в 2017 году провели масштабное исследование-анкетирование заключенных мужчин и женщин, в котором сравнивали их психологическое отношение к трудностям, с которыми они сталкиваются, отбывая наказание в виде лишения свободы. Поскольку в Англии в последние годы заключенных женщин, отбывающих длительные сроки наказания, стало гораздо больше, ученые стали гораздо больше уделять им внимания. Целью исследования является выявление связей между видом наказания, психологическим отношением к нему и их биографическим опытом. Подавляющее большинство женщин до осуждения сталкивались с психотравмирующими факторами, такими как физическое и сексуальное насилие, употребление наркотических веществ, бездомность. Около 35% женщин, в сравнении с 13,5% мужчин, пытались покончить с собой до тюремного заключения. 60% женщин признались в том, что они подвергались сексуальному насилию, в сравнении с 8% мужчин.

Исследования, проведенные в Англии и Уэльсе были сосредоточены, в том числе на интервьюировании заключенных, первая часть которого составляла подробное изучение всей прошлой жизни заключенного, вторая часть затрагивала непосредственно отношение к изоляции от общества. Особое внимание уделялось выявлению взаимосвязи этих двух этапов жизни заключенных. Биографии практически всех опрошенных женщин представляют собой последовательно сменяющие друг друга травмирующие события. Разумеется, многие мужчины также сталкивались с травмирующими ситуациями, но гораздо реже.

Учеными были выбраны десять наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются заключенные мужчины и женщины, и они расставили их по приоритету для каждой группы (Таблица 1).

Можно сделать вывод, что многие из указанных проблем беспокоят как мужчин, так и женщин, но их степень важности для каждой группы различна. Каждый пункт женщины оценивали как более травмирующий для себя, и даже если в «рейтинге приоритетов» определенные пункты у группы мужчин могли находиться близко к тем же в женской группе, разница в баллах была очень значительна. Это значит, что женщины испытывают более серьезные страдания, связанные с тюремным заключением, чем мужчины.

Исследователи сосредоточили внимание на тех проблемах, отношение к которым наиболее различаются у мужчин и женщин. Самое существенное различие заключалось в сфере психологического благополучия (Таблица 2).

Потеря контакта с родственниками и друзьями представляется для женщин более серьезной проблемой. Мужчины чаще сообщали, что их отношения с родителями

улучшились, а женщины признавались, что их родственники отреклись от них. Иногда разрыв семейных контактов был их собственной инициативой, поскольку именно члены семьи подвергали их насилию. Самым трудным для многих женщин был факт потери связи со своими детьми и неспособность выполнять роль матери. Каждое свидание с детьми очень травмировало их.

Таблица 1.

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
 ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

<i>Женщины</i>	<i>Мужчины</i>
Необходимость следовать правилам и приказам других людей	Тоска по кому-либо
Тоска по кому-либо	Беспокойство о людях снаружи
Беспокойство о людях снаружи	Осознание потери лучших лет жизни
Тревога из-за невозможности полностью довериться кому-либо	Необходимость следовать правилам и приказам других людей
Тревога о совершенном преступлении	Осознание бессмысленности собственной жизни
Необходимость в уединении	Чувство, что приговор был несправедлив
Потеря контакта с семьей и друзьями	Отсутствие социальной цели
Беспокойство о неопределенности даты освобождения из тюрьмы	Размышление о времени наказания, которое еще предстоит отбыть
Осознание бессмысленности собственной жизни	Тревога о совершенном преступлении
Чувство, что приговор был несправедлив	Страх, что любимый или близкий человек умрет до окончания срока заключения

Таблица 2.

ВОСПРИЯТИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ПЕРИОД ПЕНИТЕНЦИАРНОГО СТРЕССА

<i>Проблема</i>	<i>Рейтинг у женщин</i>	<i>Рейтинг у мужчин</i>	<i>Разница рейтингов</i>
Чувство сексуальной неудовлетворенности	3	13	20
Потребность в уединении	6	23	17
Потеря уверенности в себе	1	32	14
Тревога из-за невозможности полностью довериться кому-либо	4	16	12
Отсутствие социальной жизни	1	7	12
Разочарование о неспособности развиваться	2	15	11
Чувство потери контакта с семьей и друзьями	7	17	10
Осознание того, что в жизни нет ни цели, ни смысла	2	31	10
Чувство скуки и тоски	2	19	10
Чувство злости на самого себя	2	29	9

Результаты проведенного исследования показали, что женщин в местах изоляции беспокоит отсутствие возможности сделать даже элементарный выбор: что съесть и что надеть, какими лекарствами лечиться, они теряют возможность контролировать своих детей и сами чувствуют себя ребенком, которому приказывают, что делать. Отношения с тюремным персоналом также были проблемой для них. Чаще всего реакция на их авторитет определялся их предшествующими отношениями с членами семьи, а не отношением к авторитетным фигурам в целом. Некоторые женщины сообщали, что подвергаются сексуальному насилию со стороны тюремных служащих. Интервьюируемые осужденные мужского пола не сообщали об этом [3, с. 1361].

Как правило, женщины гораздо острее и драматичнее переживают лишение свободы. Для них это — эмоциональный удар, вызывающий состояние безысходности, повышенной тревожности, угнетенности, подавленности. Они нередко утрачивают жизненные перспективы, проявляют повышенную настороженность к людям и т. д. [4, с. 56]. От душевного настроения в немалой степени зависит перспектива исправления и успешной реадaptации. Поэтому весьма важно своевременно снять эмоциональную напряженность, улучшить настроение человека. Попав в тюрьму, многие женщины впадали в апатию и депрессию, они не видели смысла в жизни и думали о суициде. 89% женщин (по сравнению с 15% мужчин) признавались, что наносили себе телесные повреждения или о попытке покончить жизнь самоубийством [5, с. 59].

Женщины больше думали о совершенном преступлении, анализировали его детали, вспоминали жертву. Даже «годовщины» преступления или встречи с жертвой вызывают у многих из них душевную боль. Женщины чаще мужчин испытывали чувство вины и ненависть к себе. Их физические самоистязания были попыткой защитить окружающих от самих себя.

Многолетние исследования показали, что заключенные в женских тюрьмах испытывают психологические трудности из-за неспособности довериться хоть кому-либо и данная проблема волнует женщин в большей степени, чем мужчин. Как правило, женщины до заключения сталкивались с предательством. Люди, которые были им близки, от которых они ждали защиты, подводили их, тем самым разрушая способность доверять кому-либо. Это усугублялось и тем, что близкие люди или государственные учреждения не доверяли этим женщинам, не пытались их защитить [3, с. 1367].

Психическое здоровье — это позитивное ощущение благополучия, из которого проистекает способность восстанавливать эмоциональное и душевное равновесие, имеющее большое значение для самореализации личности и позволяющее преодолевать боль, разочарования и печали. Оно требует основополагающей веры в собственное достоинство и ценность, а также достоинство и ценность других людей. Сложно представить уравновешенное душевное состояние среди осужденных женщин. В местах лишения свободы они должны получить психологическую помощь для осознания возможностей с точки зрения развития своей личности, без ущерба им самим и окружающим. На достижение психологического благополучия осужденных к лишению свободы оказывают положительный эффект такие структурные и социальные факторы, как: качество условий содержания в соответствии с психофизиологическими особенностями женщин; наличие работы в исправительном учреждении; поддержание связей с семьей, родственниками и друзьями. Другим важным фактором является собственная эмоциональная устойчивость человека, которая зависит от его личности, и у каждого человека она меняется в зависимости от внешних и внутренних факторов [6, с. 47].

На основании проведенного исследования в аспекте психологического отношения женщин к изоляции можно сделать следующие выводы. Существует прямая связь между травмирующими событиями прошлой жизни и совершенным женщиной преступлением. Тюремное заключение женщины усиливает все антисоциальные методы контроля, которые угнетают женщин и на свободе. Кроме того, лишение свободы усугубляет полученные до вынесения приговора психологические травмы. Можно констатировать, что попытки навредить себе, чувство стыда и низкая самооценка личности проистекали из отрицательного опыта в прошлом. Осужденные женщины имеют особую роль в семье и разрыв социальных связей с детьми и родственниками оказывают совершенно другое отношение к тюремному

заклучению, что негативно отражается на восприятие изоляции от общества, окружении женщин в местах лишения свободы и эффективности их исправления.

Список литературы:

1. World Female Imprisonment List. International Centre for Prison Studies // World Prison Brief. URL: www.prisonstudies.org.
2. Минстер М. В., Пархоменко С. В. Правовое положение женщин в местах лишения свободы: исторический, компаративистский, международно-правовой аспекты. Иркутск, 2017. 87 с.
3. Crewe B., Hulley S., Wright S. The gendered pains of life imprisonment // *British Journal of Criminology*. 2017. V. 57. №6. P. 1359-1378. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw088>
4. Синьков Д. В. Влияние микросреды на преступное поведение женщин // *Следователь*. 2008. №7. P. 56-60.
5. Шоткинов С.А. Профилактика рецидивной преступности женщин: попытка анализа // *Закон и право*. 2004. №6. С. 58-60.
6. Минстер М. В. Право женщин, осужденных к лишению свободы, на психологическую помощь: правовое обеспечение и практика реализации // *Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права*. 2009. №3. С. 47-48.

References:

1. World Female Imprisonment List. International Centre for Prison Studies. World Prison Brief. URL: www.prisonstudies.org
2. Minster, M. V., & Parkhomenko, S. V. (2017). Legal status of women in prison: historical, comparative, international legal aspects. Irkutsk, 87. (in Russian)
3. Crewe, B., Hulley, S., & Wright, S. (2017). The gendered pains of life imprisonment. *British Journal of Criminology*, 57(6), 1359-1378. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw088>
4. Sinkov, D. V. (2008). Vliyanie mikrosredy na prestupnoe povedenie zhenshchin. *Sledovatel*, (7), 56-60. (in Russian)
5. Sadinov, S. A. (2004). Prevention of recurrent criminality of women: an attempt at analysis. *Law and right*, (6). 58-60. (in Russian)
6. Minster, M. V. (2009). The Right of Convicted Women to Psychological Counseling: Legal Background and Implementation. *Russian Journal of Criminology*, 3. 47-48. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 19.06.2019 г.*

*Принята к публикации
23.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Ильина С. Е. Психологическое отношение женщин к изоляции в период отбывания наказания в виде лишения свободы // *Бюллетень науки и практики*. 2019. Т. 5. №7. С. 332-336. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/43>

Cite as (APA):

Irina, S. (2019). The Psychological Relationship of Women to Isolation in the Period of Serving the Penalty of Imprisonment. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 332-336. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/43> (in Russian).